

Original paper

TA'LIM VA HAYOT SIFATINI OSHIRISH- BUGUNGI KUN ZARURATI SIFATIDA

© R.M. Abdullayeva¹✉

¹Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: hozirgi kunda jahon andozalari talablariga mos ta'lim berish jarayonini amaliyotga joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifat masalasiga qat'iy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga etishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "besh muhim tashabbus"ni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Talim sifatini oshirish bu iloji boricha ko'prok bilim to'plash, axborotga ega bo'lishgina emas, balki tafakkurni rivojlantirish, nihoyatda katta axborot oqimidan zarurlarini tezda tanlab olish, yo'nalishni tezda mo'ljalga olish, vaziyatni baholash, nostandart muammolarni echish ko'nikma va malakasini shakllantirishdir.

Hayot sifati muammolarini hal qilish, ayniqsa, tarkibiy qayta qurish, ijtimoiy siyosat modellarini o'zgartirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi yo'nalishlari, yo'llari va mexanizmlarini izlash davrini boshdan kechirayotgan Yangi O'zbekiston uchun juda muhimdir. Hozirgi davrda mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlarning pirovard maqsadi-aholining hayot darajasi va sifatini oshirishga qaratilgandir. Bu borada juda ko'p ishlar qilinganligiga qaramasdan, ularning ayrim masalalari nazariy jihatdan o'z echimini topmagan. Ulardan biri-insonning hayot darajasi va sifati tushunchalarining nazariy jihatdan asoslangan ta'rifi, ularni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqilmaganligi, mazkur masalaning ijtimoiy-psixologik jihatlari o'rganilmaganligi kabilarni keltirish mumkin.

MAQSAD: "Ta'lim va hayot sifatini oshirishning ijtimoiy-psixologik omillarini aniqlab o'rganish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda hayot sifatini baholash shakllarini aniqlash, insonlarga yashash mazmundorligini anglashlariga ko'maklashish va hayot sifatini tashkil etuvchi omillar majmuasini turkumlashtirish bo'yicha to'plangan materiallarni ilmiy asoslashda hayot sifatini (HS) o'lchashga qaratilgan "SF-36 (Health Status Survey) so'rovnomasi", M.O.Mdivani va P.B.Kodesslarning "Shaxs hayotiy strategiyasi" metodikasi, D.A.Leont'yevning "Shaxs hayot mazmunini mo'ljalga olish" metodikasi, Z.F.Dudchenkoning "Hayot sifatini baholash" metodikasi, Sh.Shvartsning "Qadriyatlarini individual diagnostika qilish" metodikasi va muallif tomonidan tayyorlangan IPS (ijtimoiy-psixologik so'rovnoma)dan foydalanildi. . Olingan natijalarning statistik ishonchlilik darajasi matematik statistika metodlaridan ikki tomonlama ko'rsatkichlar orasidagi statistik qiymatini baholash (Hayot maznuni bilan Qadriyatlar tizimi o'rtasidagi

bog'liqlikni aniqlashda) Pirsonning dexotamik korrelyatsiya koeffitsienti yordamida tasdiqlandi.

MUHOAMA VA NATIJALAR: hayot sifati tarkibiy qismlari - jismoniy komponenti (jismoniy faollik, rolli faoliyat, tanadagi og'riqlar, umumiy sog'lik) hamda psixik komponentlari (hayotiy harakatchanlik, ijtimoiy harakatchanlik, emotsional holat va psixik holat) tashkil etishi asoslandi; Talabalarning hayot strategiyasiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-psixologik omillari (maqsadga intilish, qadriyatlar tizimi, metodika mezonlaridan olinadi) aniqlandi; Hayot sifati hamda hayot strategiyasi orasidagi bog'lanish mavjudligi dalillandi; Talabalarning o'ziga bo'lgan munosabatlari (o'zini-o'zi faollashtirish) hayot sifati belgilovchi ko'rsatkichlar ekanligi isbotlandi; Talabalarning hayot strategiyasida o'z oldiga maqsad qo'yishni komponent ekanligi dalillandi; Talabalar hayot sifati tashkil etuvchi omillar kontseptsiyasi yaratildi.

XULOSA: talabalarni taxminan uch guruhga bo'lish mumkin: I guruh - "oila-ish-o'qish", II guruh - "oila-ish", III guruh - "o'qish". Tadqiqot natijalariga ko'ra, oilalari bo'lgan talabalar uchun oila salomatligi, jinsiy hayot va qarindoshlarning sog'lig'i kabi omillar, oilasi bo'lmagan talabalar uchun esa ish, ijtimoiy mavqe va moddiy qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Kelajakda asosiy xulosalar talabalarning ijtimoiy va oilaviy ahvoriga qarab hayot sifati belgilovchi omillar kontseptsiyasini yaratishga tegishli.

Kalit so'zlar: muammoli ta'lim, faollik, talaba, mustaqillik, o'quv jarayoni, topshiriq, mezon, usul, muvofiqlik, shaxsiyat, mantiq.

Iqtibos uchun: Abdullayeva R.M. Ta'lim va hayot sifati oshirish- bugungi kun zarurati sifatida. // Inter education & global study. 2025. №4. B.617-627.

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ - КАК НАСУЩНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ

© Р.М. Абдуллаева^{1✉}

¹Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в настоящее время процесс внедрения образовательных подходов, соответствующих мировым стандартам, требует пристального внимания к вопросам качества в различных компонентах образования. Обеспечение здорового роста молодежи, качественного образования и их формирования как гармоничных личностей, а также поддержка интереса молодежи к культуре, искусству, спорту, информационным технологиям и чтению книг является частью «пяти важных инициатив», направленных на всестороннюю поддержку. Повышение качества образования включает не только сбор большего объема знаний и информации, но и развитие мышления, способность быстро выбирать необходимую информацию из потока данных, прогнозировать, оценивать ситуацию и решать нестандартные проблемы, что способствует развитию навыков и компетенций. Решение проблем качества жизни, особенно в период структурных реформ, изменения моделей

социальной политики и поиска новых направлений, путей и механизмов социально-экономического развития, чрезвычайно важно для Нового Узбекистана. Основной целью всех проводимых в стране реформ является повышение уровня и качества жизни населения. Несмотря на значительные достижения, ряд вопросов теоретически не имеет решения, например, теоретическое обоснование понятий уровня и качества жизни, отсутствие системы показателей, которые их характеризуют, а также не изучены социально-психологические аспекты этих понятий.

ЦЕЛЬ: изучить социально-психологические факторы, влияющие на повышение качества образования и жизни.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы различные методики, направленные на оценку качества жизни, развитие жизненных стратегий личности и определение факторов, влияющих на эти процессы, такие как «SF-36 (Health Status Survey)», методики М.О. Мдивани и П.Б. Кодесса «Жизненная стратегия личности», методика Д.А. Леонтьева «Прогнозирование жизненного содержания личности», методика З.Ф. Дудченко «Оценка качества жизни», методика Ш. Шварца «Индивидуальная диагностика ценностей» и социально-психологический опросник, разработанный автором исследования. Статистическая достоверность полученных результатов подтверждена с помощью методов математической статистики и корреляционного анализа с использованием коэффициента Пирсона.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в исследовании определены составные части качества жизни, такие как физические и психоэмоциональные компоненты. Были выявлены социально-психологические факторы, влияющие на жизненные стратегии студентов, и подтверждено наличие связи между качеством жизни и жизненной стратегией. Также было установлено, что отношение студентов к себе (самоактивизация) является ключевым показателем качества жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: студентов можно условно разделить на три группы: I группа - «семья-работа-учёба», II группа - «семья-работа», III группа - «учёба». Согласно результатам исследования, для студентов с семьями наибольшее значение имеют такие факторы, как здоровье семьи, сексуальная жизнь и здоровье родственников, а для студентов, не имеющих семьи, - работа, социальный статус и материальные ценности. В дальнейшем, основные выводы касаются создания концепции факторов, определяющих качество жизни студентов в зависимости от их социальной и семейной ситуации.

Ключевые слова: проблемное образование, активность, студент, независимость, учебный процесс, задание, критерий, метод, соответствие, личность, логичность.

Для цитирования: Абдуллаева Р.М. Образование и повышение качества жизни - как насущная необходимость сегодняшнего дня. // Inter education & global study. 2025. №4. С. 617–627.

IMPROVING EDUCATION AND QUALITY OF LIFE AS A NECESSITY OF TODAY

© Shohsanam Sh. Ayubova¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University named after Nizami, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: currently, implementing an education process that meets global standards requires strict attention to quality issues in various components of education. Ensuring the healthy growth of youth, quality education, and their development into well-rounded individuals, as well as supporting the youth's interest in culture, arts, sports, information technologies, and reading, are part of the "five important initiatives" aimed at comprehensive support. Improving the quality of education involves not only acquiring more knowledge and information but also developing thinking, the ability to quickly select necessary information from a vast flow, forecast, assess situations, and solve non-standard problems, which helps develop skills and competencies. Solving quality of life issues, especially in a period of structural reform, changes in social policy models, and the search for new directions, paths, and mechanisms for socio-economic development, is extremely important for New Uzbekistan. The main goal of all the ongoing reforms in the country is to improve the living standards and quality of life of the population. Despite significant progress, some issues have not found theoretical solutions, such as the theoretical justification of the concepts of living standards and quality of life, the lack of a system of indicators expressing these concepts, and the unstudied social-psychological aspects of these issues.

AIM: to identify and study the socio-psychological factors affecting the improvement of education and quality of life.

MATERIALS AND METHODS: the research involved the use of various methods to assess quality of life, develop life strategies, and determine the factors affecting these processes, such as the "SF-36 (Health Status Survey)", the methods of M.O. Mdivani and P.B. Kodess's "Personal Life Strategy", D.A. Leontiev's "Personal Life Content Forecasting", Z.F. Dudchenko's "Quality of Life Assessment", Sh. Shvarts's "Individual Values Diagnosis" and a social-psychological questionnaire developed by the author. The statistical reliability of the obtained results was confirmed using mathematical statistics methods and correlation analysis with Pearson's coefficient.

DISCUSSION AND RESULTS: the study identified the components of quality of life, such as physical and psycho-emotional aspects. Social-psychological factors influencing students' life strategies were identified, and a connection between quality of life and life strategy was established. It was also found that students' self-relationship (self-activation) is a key indicator of quality of life.

CONCLUSION: students were conditionally divided into three groups: Group I - "family-work-study", Group II - "family-work", Group III - "study". Based on the study's results, for students with families, the most significant factors are family health, sexual life, and the health of relatives, while for students without families, factors such as work, social

status, and material wealth are more significant. Furthermore, the main findings relate to the creation of a concept for the factors determining the quality of life of students, depending on their social and family situations.

Keywords: problem-based education, activity, student, independence, learning process, task, criteria, method, relevance, personality, logic.

For citation: Ranajon M. Abdullaeva. (2025) 'Improving education and quality of life as a necessity of today', Inter education & global study, (4), pp. 617–627. (In Uzbek).

Hozirgi kunda jahon andozalari talablariga mos ta'lim berish jarayonini amaliyotga joriy etish ta'limning bir qator tarkibiy qismlarida sifat masalasiga qat'iy e'tibor qaratishni taqozo etadi. Yosh avlodning sog'lom o'sishi, sifatli ta'lim olishi va barkamol shaxs bo'lib voyaga etishini ta'minlash, shuningdek, yoshlarning madaniyat, san'at, sport, axborot texnologiyalari va kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga qaratilgan "besh muhim tashabbus"ni joriy etish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Talim sifatini oshirish bu iloji boricha ko'prok bilim to'plash, axborotga ega bo'lishgina emas, balki tafakkurni rivojlantirish, nihoyatda katta axborot oqimidan zarurlarini tezda tanlab olish, yo'nalishni tezda mo'ljalga olish, vaziyatni baholash, nostandart muammolarni echish ko'nikma va malakasini shakllantirishdir.

Lekin hozircha talim tizimida tayyorlanayotgan kadrlarimizning sezilarli qismi bu talablarga to'lik javob bermaydi. Natijada ular raqobatbardosh bo'lmagani sababli mehnat bozorida o'z o'rnini topa olmay sarson bo'ladi. Talim sifati - eng avvalo talim jarayonining asosiy bo'g'ini, uning ham ob'ekti, ham subektining o'quv materialini o'zlashtirish sifatiga bog'liqdir. Talim sifati, bu butun talim tizimi tarkibiy qismlarining sifat vazifalari, murakkab rivojlanish kuchi (dinamika) ga ega bo'lgan jarayon bo'lib, bu ta'lim muassasalari faoliyatidagi o'zgarishlar, ya'ni ularning ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va siyosiy muhitining o'zgarishi bilan izohlanadi.

Ta'lim sifati - bu ma'lum bir maqsadga erishish va hayot sifatini yaxshilash uchun ma'lum sharoitlarda va ularni qo'llash joylarida olingan bilimlarga bo'lgan talab. Ta'limda sifat odatda faqat faoliyat natijasi sifatida emas, balki ob'ektning ichki imkoniyatlari va tashqi sharoitlarini hisobga olgan holda rejalashtirilgan natijalarga erishishga qaratilgan jarayon sifatida ham ko'rib chiqiladi. Ta'lim sifatini tushunishga yondashuv asosida sifat ko'rsatkichlarining quyidagi bloklarini ajratish mumkin: pedagogik kadrlar sifati; ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasining holati; pedagogik xodimlarni rag'batlantirish; o'quv dasturlari sifati; talabalar sifati; infratuzilma sifati; bilim sifati; boshqaruvning innovatsion faoliyati; texnologik innovatsiyalarni joriy etish; bitiruvchilarga talab; bitiruvchilarning mehnat bozorida raqobatbardoshligi; bitiruv muvaffaqiyati.

Jahonda XXI-asr boshida insoniyat ko'plab mamlakatlar, xalqlar taqdiriga ta'sir etuvchi, jamiyatni tubdan o'zgartiruvchi murakkab, ziddiyatli voqealar, jarayonlar va o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Iqtisodiyotning globallashuvi zamonaviy jamiyat faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi; intellektual axborot texnologiyalarining rolini oshirish; moddiy ehtiyojlarni yuqori darajada qondirishdan yuqori sifatli ta'lim, sog'liqni saqlashga,

ma'naviy, ijtimoiy va madaniy ne'matlar mavjudligi bilan boyitilgan iste'molning yangi turini shakllantirishga o'tish; inson, jamiyat va atrof-muhit o'rtasidagi munosabatlarni o'zgartirish. Jamiyatning rivojlanishi nafaqat tabiiy resurslarga, balki insonning o'ziga, bilimlariga, ma'lumotlariga va foydalanadigan texnologiyalariga tobora ko'proq bog'liq. XX-asr oxiri - XXI-asr boshlarida jamiyat tovarlar sifatidan odamlar sifatiga, ta'lim sifatiga o'tib, "hayot sifati tsivilizatsiyasi" deb nomlangan yangi tsivilizatsiyaga kirdi.

Jahonning ko'plab mamlakatlarida hayot sifati real ijtimoiy siyosatni amalga oshirish vositasiga, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish maqsadiga, ilmiy-texnikaviy taraqqiyot mezoniga aylandi, bu esa rivojlanishning ushbu bosqichida o'ynaydigan funksional roli bilan bog'liq. Hayot sifati baholash muammolarini hal qilish mamlakatlarning iqtisodiy imkoniyatlarini o'rganish, shuningdek, inson kapitalini rivojlantirish istiqbollarini tahlil qilish uchun zarurdir. Bu baholash ijtimoiy sohaning rivojlanish darajasini aniqlashda ham, mamlakat va mintaqaning salohiyatli imkoniyatlarini aniqlashda ham muhim ahamiyatga ega. Hayot sifati baholash strategik vazifa sifatida hayot sifati oshirish siyosatiga o'tish yo'llari va mexanizmlarini aniqlash imkonini beradi, uning amalga oshirilishi tsivilizatsiya kelajagini belgilab beradi.

Hayot sifati muammolarini hal qilish, ayniqsa, tarkibiy qayta qurish, ijtimoiy siyosat modellarini o'zgartirish, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning yangi yo'nalishlari, yo'llari va mexanizmlarini izlash davrini boshdan kechirayotgan Yangi O'zbekiston uchun juda muhimdir. Hozirgi davrda mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlarning pirovard maqsadi-aholining hayot darajasi va sifatini oshirishga qaratilgandir. Bu borada juda ko'p ishlar qilinganligiga qaramasdan, ularning ayrim masalalari nazariy jihatdan o'z echimini topmagan. Ulardan biri-insonning hayot darajasi va sifati tushunchalarining nazariy jihatdan asoslangan ta'rifi, ularni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqilmaganligi, mazkur masalaning ijtimoiy-psixologik jihatlari o'rganilmaganligi kabilarni keltirish mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 -yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida», 2018-yil 27-iyuldagi PF-5466-son «Yoshlar - kelajagimiz» Davlat dasturi to'g'risida», 2020-yil 30-iyundagi PF-6017-son «O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatini tubdan isloh qilish va yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmonlar, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son «Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Qaror va boshqa me'yoriy hujjatlar doirasida belgilangan keng ko'lamli strategik chora-tadbirlarni amalga oshirishda mazkur tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Adabiyotlarni tahlil qilish: Inson hayoti sifatini yaxshilash, yashash sharoitlarini zamonga va ehtiyojlarga mos-xos tarzda ijobiy tomonga o'zgartirish bo'yicha mamlakatimiz olimlaridan, Akramova F.A., Abdurasulov R.A., Arziqulov D.N., Axmedova M.A., Asamova R.Z., Abdullayev A.Sh., Abdullaeva Sh.X., Baratov Sh.R., Bekchanov X.K., Davletshin M.G., Dushanov R.X., Ergashev P.S., Jo'rayeva S.N., Karimova V.M., Kamilova N.G., Mamatov M.M., Nishonova Z.T., Norqo'ziev D.B., Rasulova Z.A., Ro'ziqulov F.R.,

Sattarov E.N., Sog'inov N.A, Safayev N.S., Samarov R.S., Umarov B.M., Utepberganov M.A., Fayziyeva M.X., Xayitov O.E., Shoumarov G'.B., Shamshetova A.K., Sharafutdinova X.G., Qodirov B.R., G'oziyev E.G' va boshqalar ilmiy tadqiq etishgan. Ularning tadqiqot ishlarida bu omillar sifatida oilaviy munosabatlar, kasbiy faoliyat, ta'lim samaradorligi, pedagog shaxsi va uning imiji, ota-ona va farzand munosabatlarining o'ziga xos jihatlari, shaxs, hayotiy strategiya, rahbarlik kabilar tadqiqot ob'ekti sifatida o'rganilgan. Hayot sifatini oshirishning o'ziga xos jihatlari bir-butun yaxlit holatida, ya'ni ta'limga va kasbga bog'liq xususiyatlari, oilaviy munosabatlar va salomatlikka bog'liq jihatlari birgalikda o'rganilmagandir.

Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi davlatlaridan Abulxanova-Slavskaya K.A., Ananov B.G., Ansiferova L.I., Asmolov A.G., Afanasev V.G., Axmerov R.A., Bodalev A.A., Bratus B.S., Bobkov V.N., Varlamova Ye.P., Vasileva O.S., Voronin O.A., Vigotskiy L.S., Ventsov N.V., Grigor'yev S.I., Demchenko Ye.A., Egorova L.S., Jukova S.V., Kodess P.B., Leontev D.A., Leontev A.N., Lomov B.Yu., Mdivani M.O., Myasishev N.V., Metislavskiy P.S., Kosov V.V., Nugayev R.M. Osipov G.V., Rubinshteyn S.L., Rimashevskaya N, Sozontov A.E., Stepanov S.Yu., Tolstix N.N., Chudnovskiy E. va boshqalarning izlanishlarida hayotiy strategiya, hayotiy maqsad, hayotiy reja, hayotiy kelajak, hayotiy uslub, hayotiy qadriyatlar uzviy bog'liqlikda bo'lishi ilmiy tadqiq etilgan.

Rossiyada oliy ta'lim sifati 90-yillar oxiridan boshlab o'rganilgan. Rossiya oliy ta'limi muammolari S.Abramova, G.A.Bordovskiy, E.E.Buxteeva, L.I.Varenova, A.A.Vetrova, V.I.Vovna, E.Yu.Girba, L.A.Golub, G. L. Gromiko, S.P.Dokina, S.S.Donetskaya, S.P. Erkovich, N.F.Efremova, D.F.Zakirova, Yu.A.Zaxarov, I.A.Zimnaya, B.I.Iskakov, V.G.Kazanovich, S.M.Kalabin, N.P.Kalashnikov, Z.I.Kapelyuk, O.M.Karpenko, V.G.Kinelev, A.A.Kirinyuk, N.V.Kovaleva, B.K.Kolomiets, S.V.Korshunov, V.J.Kuklin, A.A.Kushel, B.X.Land, A.G.Levinson, B.G.Litvak, A.N.Mayorov, T.V.Makarova, V.V.Melnik, V.Meshalkin, V.A.Moskinov, R.V.Muzichenko, O.G.Nefedova, O.N.Onishenko, B.P.Plishevskiy, N.I.Popov, A.Prokofev, B.A.Savelev, N.A.Selezneva, O.A.Silae, L.M.Struminskaya, A.I.Subetto, E.V.Sumarokova, Yu.G.Tatur, D.Tatyanchenko, I.I.Trubina, K.S.Farino, I.B.Fedorov, e.V.Filyuk, A.A.Frenkel, e.Xrikov, M.B. Chelishkova, A.I.Chuchalin, V.D.Shadrikov, E.N.Shuvalov, E.M.Yurtanova va boshqalar asarlarida o'z aksini topgan. Ushbu tadqiqotchilar oliy ta'lim sifatini aniqlashda turli yondashuvlarni aniqlaganlar va uni baholashning turli mezonlarini taklif qilganlar.

Hayot sifatini o'rganishning nazariy asoslarini shakllantirish o'tgan asrda boshlangan va iqtisodiy rivojlangan G'arb mamlakatlarida 60-yillarda keng rivojlangan. Mashhur xorijiy olimlar zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotning ko'p qirrali kontseptsiyasi sifatida "hayot sifati" toifasining mohiyatini aniqlashga katta hissa qo'shdilar: R. Aron, D. Bell, 3. Bjezinskiy, L. Bortkevich, M. Veber, A. Viner, Dj. Gelbreyt, G. Kan, R. Konvers, A. Kempbell, G. Markuze, M. Paashe, U. Rodjers, A. Sen, A. Toynbi, E. Fromm va boshqalar. Xorij mutaxassislari P.B.Baltes, E.L.Deci, A.M.Freund, M.E.Lachman, T.Kasser, J.Royce, R.M.Ryan, K.M.Prenda, A.Powell va boshqalar tomonidan hayot mazmuni, hayotiy maqsad va unga

erishish yo'llari, hayotning yaxlitligi, hayotiy shart-sharoitlarga asoslangan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Tadqiqotda hayot sifatini (HS) o'lchashga qaratilgan "SF-36 (Health Status Survey) so'rovnomasi", M.O.Mdivani va P.B.Kodesslarning "Shaxs hayotiy strategiyasi" metodikasi, D.A.Leont'yevning "Shaxs hayot mazmunini mo'ljalga olish" metodikasi, Z.F.Dudchenkoning "Hayot sifatini baholash" metodikasi, Sh.Shvartsning "Qadriyatlarni individual diagnostika qilish" metodikasi va muallif tomonidan tayyorlangan IPS (ijtimoiy-psixologik so'rovnoma)dan foydalanildi. Olingan natijalarning statistik ishonchlilik darajasi matematik statistika metodlaridan ikki tomonlama ko'rsatkichlar orasidagi statistik qiymatini baholash (Hayot maznuni bilan Qadriyatlar tizimi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda) Pirsonning dextotamik korrelyasiya koeffisienti yordamida tasdiqlandi.

Amaliyotga oid tadqiqotlar: Hayot sifati - bu odamlarning rivojlanish darajasi va undan qoniqish darajasining ijobiy, ob'ektiv asosli ehtiyojlari va manfaatlari kompleksi(majmuasi) ekanligi asoslanib, hayot sifatining mohiyatini ijtimoiy-iqtisodiy kategoriya sifatida tavsiflashda uning bir qator xususiyatlarini hisobga olinishi ta'kidlanadi: birinchidan, hayot sifati juda keng, ko'p qirrali, ko'p tomonli(mnogogrannoe) tushuncha bo'lib, turmush darajasidan beqiyos kengroqdir. Bu iqtisoddan uzoqroq bo'lgan toifadir. Bu, birinchi navbatda, jamiyatning barcha sohalarini qamrab oluvchi sotsiologik kategoriyadir, chunki ularning barchasida odamlar hayoti va sifati mavjud. Shunga ko'ra, bu odamlar hayoti bilan aloqada bo'lgan har bir kishining e'tibor mavzusidir. Ikkinchidan, hayot sifatining ikki tomoni bor: ob'yektiv va sub'yektiv. Hayot sifatini ob'ektiv baholash mezoni odamlarning ehtiyojlari va manfaatlarining ilmiy standartlari bo'lib, unga nisbatan ushbu ehtiyojlar va manfaatlarning qanoatlanish darajasini ob'ektiv baholash kerak. Boshqa tomondan, odamlarning ehtiyojlari va manfaatlari individualdir va ularni qondirish darajasini faqat sub'ektlarning o'zlari baholashi mumkin. Oilali, o'qish va ishi mavjud bo'lgan respondentlarda quyidagi qadriyatlar ahamiyatli- Xavfsizlik, O'z-o'zini boshqarish, Konformlilik, An'analar. Rag'batlantirish va O'ziga yo'nalganlik qadriyatlarining esa quyi qiymatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Suhbat davomida shu narsa ayon bo'ldiki Rag'batlantirish va O'ziga yo'nalganlik qadriyatlari sustligi uchun, ularda o'zlarining muammolarini hammaga ham gapiravermaslik holatlari yaqqol namoyon bo'lmoqda. ozodlik, ijod, hayotning har xilligi, qarashlarning kengligi, jasurlik, hayotdan xursandlik, qiziquvchanlik hamda o'z-o'zi bilan kelishish, ichki olamning yopiqligi bu guruhdagilar uchun hech qanday ahamiyatga ega emas.

Oila va ishi mavjud bo'lgan respondentlarda quyidagi qadriyatlar ahamiyatli- Yutuqlar, Hukmronlik; Xavfsizlik, Rag'batlantirish. Yaxshilik qilishga moyillik va Gedonizm qadriyatlarining esa quyi qiymatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi. Suhbat davomida shu narsa ayon bo'ldiki haqiqiy sevgi, chin do'st, estetik rohatlanish, sadoqatlilik, kechirimlilik hamda hayotdan rohatlanish, o'zi haqida qayg'urish, tozalik, lazzatlanish bu guruhdagilar uchun hech qanday ahamiyatga ega emas.

Oila mavjud bo'lgan respondentlarda quyidagi qadriyatlar ahamiyatli- O'z-o'zini boshqarish, O'ziga yo'nalganlik va Rag'batlantirish, Yutuqlar, Hukmronlik. Yaxshilik qilishga moyillik qadriyatlarining esa quyi qiymatga ega ekanligi ma'lum bo'ldi.

Shaxsiy manfaatlar nuqtai nazaridan ular hech qanday statistik qiymatlar bilan qayd etilmaydi va amalda faqat odamlar ongida va shunga mos ravishda ularning shaxsiy fikr va baholarida mavjud. Shunday qilib, hayot sifatini baholash ushbu shaklda bo'ladi: 1) yashash sharoitlari majmui asosida ob'ektiv baholash; 2) odamlarning hayot sifatidan qoniqish. Uchinchidan, hayot sifati boshqa ijtimoiy-iqtisodiy toifalardan ajratilgan kategoriya emas, balki ularning ko'plarini birlashtiradi va sifat jihatiga kiradi. Shunday qilib, hayot sifatining mazmuni ham turmush tarzi, turmush darajasi va muhit, sifatli baholashlar bilan boyitilgan.

Hayot sifati asosini tashkil etuvchi komponentlarga talabalarning e'tiborli bo'lishlarini targ'ib qilish va rahbariyat, pedagoglar, t'yutorlar tomonidan to'g'ri yo'naltirilishini ta'minlash zarur; Ta'lim, oila, ish (mehnat) va salomatlik - o'zaro bog'liq holatda hayot sifatini belgilovchi ko'rsatkichlarning ahamiyatini oshirishga talabalikka qabul qilingan ilk kunidanoq talabalarni to'g'ri yo'naltirish maqsadga muvofiq; ta'lim sifatini yanada oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarga ahamiyat berish zarur: o'quv auditoriyalarini zamonaviy o'qitish jihozlari bilan to'liq ta'minlashga erishish, electron kutubxonadagi o'rinlar sonini ko'paytirish, talabalarning mustaqil ta'lim olishlari uchun uslubiy ko'rsatmalar va auditoriyadan tashqari vaqtlarini samarali o'tkazishga erishish, darslarning to'liq yangi pedagogic texnologiyalar va texnikaviy jihozlar asosida o'qitilishini ta'minlash; OTM dan keyingi o'z mehnat faoliyatlariga samarali ish faoliyatini boshlashlari uchun hayot sifatini oshirishga yo'naltirilgan motivatsion dasturlar asosida har bir bitiruvchi talabalar bilan maxsus trening mashg'ulotlari o'tkazilishi lozim; umuman, yoshlar strategiyalaridan eng asosiylari sifatida quyidagi turlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq: birinchidan, kunlik yoki kundalik strategiyalarni to'g'ri shakllantirish; ikkinchidan, o'z-ozini anglash strategiyasini shakllantirish va rivojlantirish; uchinchidan, muvaffaqiyatga erishish strategiyasini rivojlantirish va takomillashtirish maqsadga muvofiq; har bir insonda o'z hayotidan qanoatlanib yashash imkoniyatini borligini hisobga olgan holda, uni o'ziga pozitiv munosabatda bo'lishlikka chorlash, buning uchun insonlarga vaziyatdan kelib chiqish ko'nikmasini shakllantirish yo'llarini ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir; Ta'lim, oila, ish (mehnat) va salomatlik- o'zaro bog'liq holatda hayot sifatini belgilovchi ko'rsatkichlar bo'lib, talabalarni mazkur ko'rsatkichlarga ongli munosabatda bo'lishgani holatida o's hayotiy strategiyalarini to'g'ri rejalashtirishga o'rgatib borilishi lozim.

Biz talabalar guruhini shartli ravishda 3 guruhga bo'ldik: I guruh: Oila - ish - o'qish II- guruh: Oila – ish, III- guruh: O'qish.

Tadqiqot natijalarining umumshtirish asosida hayot sifatini baholash ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat bo'ldi.

Talabalar guruhlari	Ko'rsatkichlar	Yo'nalishlar
Oilalali talabalar	oila, jinsiy hayot, qarindoshlarning salomatligi(bolalar, er/xotin), yashash joyi, shaxsiy salomatlik	Asosiy e'tibor oila farovonligi
Oilasiz talabalar	ish, jamiyatdagi mavqe, moddiy boylik	Asosiy e'tibor o'z mavqesiga yo'nalgan
Oilasidan ajralishgan talabalar	Ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yashash joyi, keyingi paytlardagi ruhiy holat, ovqatlanish(iste'mol qilinadigan oziq-ovqatlarning xilma-xilligi, oziq-ovqat miqdori)	Asosiy e'tibor jamiyatdan ajralib qolmaslik

Tadqiqot natijalariga asosan oilalali talabalar uchun - oila, jinsiy hayot, qarindoshlarning salomatligi(bolalar, er/xotin), yashash joyi, shaxsiy salomatlik kabi ko'rsatkichlari ustun bo'lsa, oilasiz talabalar uchun - ish, jamiyatdagi mavqe, moddiy boylik ko'rsatkichlari hamda oilasidan ajralishgan talabalar uchun esa- ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, yashash joyi, keyingi paytlardagi ruhiy holat, ovqatlanish(iste'mol qilinadigan oziq-ovqatlarning xilma-xilligi, oziq-ovqat miqdori) ko'rsatkichlarining ustunligi aniqlandi. Hayotdan qoniqish asosan shaxsning o'z oilasining mo'tadilligi, o'z qobiliyati va qiziqishiga asosan ixtiyoriy tanlangan kasbidan mamnunligiga bog'liqdir.

Ma'lumki, O'zbekistondagi oilalarning aksariyat qismi yosh oilalarga to'g'ri keladi va ularning muayyan qismi bir vaqtning o'zida oliy o'quv yurtlarining talabalari hamdir. Nikohga kirish arafasida bo'lgan talabalarda psixologik to'siqlar, nikoh-oila ustanovkalarining adekvat emasligi, oilaviy qadriyatlar tizimining to'liq shakllanmaganligi, umr yo'ldosh tanlashda ko'proq romantik tuyg'ularga berilish, sherigining tashqi ko'rinishiga ko'proq e'tibor berish, ota-onalariga iqtisodiy bog'liqlik kabi bir qator omillar mavjudki, bu omillarni maxsus o'rganish lozimligi yanada oydinlashadi. Insonning eng sof va pokiza tuyg'ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag'rida shakllanadi. Har bir inson o'z xoxishiga asosan va o'zi tanlagan inson bilan hayot qursagina hayoti uning uchun baxtivorlik hadya etishi mumkin bo'ladi.

Hayotning sifati insonning o'z tanlafan mutaxassisligidan mamnun holatda mehnat faoliyatini amalga oshirishiga qaratilgandir. Buning uchun oilada tug'ilgan o'g'il-qizlarning ilk yoshligidan boshlab qobiliyatiga mos bo'lgan kasblarga to'g'ri yo'naltirishdan iborat. Natijada oliy ta'limda tahsil olayotgan talaba o'zining kelajagini va baxtini aynan tanlagan sohasida ko'ra olishi lozim. Har bir talaba o'zining qiziqishi asosidagi mutaxassislikni tanlasa, oliy ta'limdagi o'qish jarayoni uning uchum mazmundor bo'ladi va kelgusida o'zining faoliyatidan qanoatlanib hayot kechiradi. O'z hayotining sifatlil bo'lishini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullayeva R.M. The role of pedagogical skills in improving the quality of education. Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system. international online conference. Date: 21st april-2025
2. Abdullayeva R.M. Specific Aspects of Using Digital Technologies in Improving the Quality of Life. //Best journal of innovation in science, research and development. ISSN: 2835-3579. Volume: 2 Issue: 10/ 2023. 603-607.

3. Abdullayeva R.M. Requirements for choosing a profession. //International Journal of Early Childhood Special Education (INT-JECSE) DOI:10.9756/INTJECSE/V14I6.269 ISSN: 1308-5581 Vol 14, Issue 06 2022. 2150-2153.
4. Abdullayeva R.M. D.O.Khimmataliev K.T.Olmov, B. B. Ergashev, Kh.T.Chulponova. Mechanisms of Professional Competence Development in Future Teachers based on Pedagogical and Technical Knowledge. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 2, 2021, Pages. 2950-2958 Received 20 January 2021; Accepted 08 February 2021.
5. Abdullayeva R.M. Khimmataliev D.O., Khakimova M. F., Hkamidov J. Improving the professional competence of professional teachers. Journal of Critical Reviews, Vol.7, ISSUE, 11, 2020, -P. 1131-1137.
6. Ryan R.M., Deci E.L. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being // American Psychology. 2000. № 55. P. 68-78.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Abdullayeva Ranajon Matyoqubovna**, umumiy psixologiya kafedrasida dotsenti, psixologiya fanlari nomzodi, [**Ранажон Матякубовна Абдуллаева**, доцент кафедры Общей психологии, кандидат психологических наук], [**Ranajon M. Abdullaeva**, Associate Professor of the Department of General Psychology]; [manzil:Toshkent shahar, Bunyodkor ko'chasi, 27-uy], [адрес: г.Ташкент, ул.Бунёдкор, 27], [address: Tashkent city, Bunyodkor street, house 27]; Email:matyoqubovna67@mail.ru; ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4813-7041>